

Performar la ciudad: cuerpo y paisaje entrópico de un laboratorio en perspectiva de acción disruptiva

Performing the City: Body and Entropic Landscape of a Laboratory in the Perspective of Disruptive Action

Ponce Flores, Leyson Orlando

TAI Escuela Universitaria de Artes de Madrid
(adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos) y Universidad Nebrija
leyson.ponce@taiarts.com

Recibido: 04-12-2024
Aceptado: 26-02-2025
Publicado: 31-03-2025

Citar como: Ponce Flores, Leyson Orlando. (2025). Performar la ciudad: cuerpo y paisaje entrópico de un laboratorio en perspectiva de acción disruptiva. *ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales*, n. 16, p. 159-175, marzo. 2025. ISSN 2530-9986. <https://doi.org/10.4995/aniav.2025.22980>

PALABRAS CLAVE

Performar la ciudad; paisaje entrópico; improvisación; desglose de imagen; danza.

RESUMEN

Este artículo reúne poéticas en prácticas artísticas que tienen como condición performativa mostrar las evoluciones del cuerpo en paisajes urbanos con grados de entropía, permitiendo audiovisuales cohesionados en la pura gestión instrumental. Se propone articular un proceso que se valida en la conformación de un cuerpo expresivo al resignificar la ciudad en clave disruptiva a través de tres ángulos concomitantes (cuerpo, ciudad y audiovisual), lo que permite identificar poéticas del hacer en experimentaciones, modelos de acción y desglose de la imagen para crear “microrrelatos urbanos” en el marco de *Performar la ciudad*¹: un laboratorio de arte y creación en diálogo con Rudolf Laban, el *Land Art* en Robert Smithson, la improvisación en Steve Paxton en Estados Unidos y Carmen Werner en la danza teatro de España. Asimismo, creadores como Manuel Álvarez Diestro y Vincent Amiel que destacan por la dramaturgia de imágenes, la fotografía y la noción de “desglose” como técnica audiovisual, lo que los hace referencia en la perspectiva estética de este laboratorio.

¹ Laboratorio financiado por la Escuela Universitaria de Artes TAI en Madrid (adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos), perteneciente al Departamento de Arte y Creación desde 2021.

KEYWORDS

Performing the city; entropic landscape; improvisation; image breakdown; dance

ABSTRACT

This article brings together poetics in artistic practices whose performative condition is to show the evolutions of the body in urban landscapes with degrees of entropy, allowing cohesive audiovisuals in pure instrumental management. It is proposed to articulate a process that is validated in the conformation of an expressive body by re-signifying the city in a disruptive key through three concomitant angles (body, city and audiovisual), which allows us to identify poetics of doing in experimentations, models of action and breakdown of the image to create 'urban micro-narratives' in the framework of Performing the city: a laboratory of art and creation in dialogue with Rudolf Laban, Land Art with Robert Smithson, improvisation with Steve Paxton in the United States and Carmen Werner in dance theatre in Spain. Likewise, creators such as Manuel Álvarez Diestro and Vincent Amiel who stand out for the dramaturgy of images, photography and the notion of 'breakdown' as an audiovisual technique, which makes them a reference in the aesthetic perspective of this laboratory.

En la performance no se gana al cuerpo como si se recuperara algo extraviado, pues no es posible una experiencia hermenéutica del cuerpo sin someterlo al imperio de la subjetividad.

En ese sentido, la performance no pone en juego al cuerpo de una vida desnuda, sino una política del cuerpo. En ese sentido no es una reflexión sobre el cuerpo, ni la ejecución de su redención. En definitiva, el cuerpo viene a ser un dispositivo que altera la noción de espectacularidad a la que está asociada convencionalmente la idea de teatralidad.

Esta alteración obliga a re-instalar un concepto de teatralidad vinculado a las ideas contemporáneas de lo performativo.

Mauricio Barría Jara²

1 INTRODUCCIÓN

Este texto tiene como objetivo explorar y contribuir al conocimiento de campos artísticos escénicos y audiovisuales a partir de conceptualizaciones que sobre la actividad de "ser" (ipseidad)³ como *performers*, se explora en la esencia de lo que "somos" desde "poéticas

² (Barría Jara, 2011, p. 112)

³ Asociamos este concepto a la idea de un "yo" que se construye con la capacidad de relacionarme con otros y a la manera de hacer de mi esencia como sujeto, una construcción social por la que me descubro también como cuerpo expresivo y confluyente. Sobre este concepto, Romano (2017) sugiere una interpretación que asumimos muy válida en nuestra conformación de "ser" en la *performance*. Dice: "La capacidad de ser yo-mismo en el sentido de la ipseidad no existe, en efecto, sino delante del otro y en el cara-a-cara con él, y ella no ha sido adquirida por sí mismo sino por el intermediario de los otros: ella es entonces social de principio a fin. O, aun para decirlo de otro modo: nadie puede ser «él mismo», en el sentido de la ipseidad, por sí solo, y tampoco nadie puede ser el único en ser «él-mismo» en este sentido, ya que la adquisición misma de esta capacidad toma por modelo una capacidad análoga con los otros y se ejerce ella misma en relación con los otros. Con un pensamiento de la ipseidad, hemos superado definitivamente el espectro del solipsismo" (p.36). Es decir, que la idea de performar en la ciudad supone un ejercicio comunitario que desde el cuerpo plantea interesantes conexiones psicofísicas con el espacio social e individual.

disruptivas del hacer” que potencian una naturaleza interdisciplinaria de un laboratorio de arte y creación objeto de nuestro estudio que llamamos: *Performar la ciudad*. Sustentado como práctica artística en la resignificación del paisaje urbano abordando fronteras liminales de la *performance*, el gesto y el movimiento.

De este modo, se establece, como observaremos, una relación estética “problemática” entre el movimiento y el paisaje urbano cuando se intenta armonizar las imágenes de un cuerpo y una gestualidad que, en recodos marginales, áreas masificadas, ruinas urbanas, espacios saturados y una naturaleza arrinconada en la periferia por resistirse al creciente hormigón de la urbe, esta armonía expone ese “tercer paisaje” que, según Clément (2004), es el espacio olvidado.

Puntualizamos, entonces, que el cuerpo como instrumento es el “problema transformable” que evidencia la convergencia de realidades antagónicas y similares como experiencia de vida y de arte volcadas en audiovisuales —microrrelatos urbanos—, que este artículo presenta como resultado de un proceso en vigor desde 2021. Son experimentaciones creativas que afirman la identidad de una corporeidad que transforma el entorno en cuanto objeto y sujeto redimensionado, generando otra mirada sobre la ciudad. En esta línea de pensamiento, se crea un espacio de experimentación e innovación en prácticas artísticas interdisciplinarias, porque se abren otros espacios expositivos partiendo de identidades e interpretaciones que fortalecen descubrimientos inéditos, como explicaremos más adelante.

Dialogaremos con Robert Smithson y el *Land Art* de los Estados Unidos en las maneras de intervenir espacios entrópicos, resignificándolos en tanto obra y artista. De esta manera, paisaje entrópico es el eco de una promesa de progreso que transforma el deshecho postindustrial de gran valor estético por lo que estos resultados o “microrrelatos urbanos”, son una forma de comunicación entre cuerpo y ciudad donde surgen inevitablemente interrogantes sobre el tiempo, la historia y la susceptibilidad de la actividad artística. Deleuze y Guatari (2009), señalan a propósito de estas premisas: “¿Qué devenires nos atraviesan hoy, que se sumen de nuevo en la historia, pero que no proceden de ella, o más bien que solo proceden para salirse de ella?” (p. 108). Esta referencia alienta a investigar ese “cuerpo entreabierto” que definimos como esas interacciones propioceptivas de un cuerpo que gravita según la visión espacial de Laban, a través de lo que llama la *kinesfera*⁴ y los seis planos espaciales que la integran en una propuesta espacial donde cuerpo y ciudad se integran como un todo.

En este orden de ideas, en una primera etapa, se utilizan las herramientas seleccionadas para tomar conciencia del movimiento, desde acotaciones espacio-temporales en diálogo con Rudolf Laban y las categorías del movimiento relacionadas al tiempo, como “esfuerzo” y “duración”. En el campo de las artes visuales, se analizan los conceptos de Robert Smithson, y el *Land Art*; así como el paisaje fílmico de Manuel Álvarez Diestro por la relación estética que establece entre personaje y paisaje entrópico en su cortometraje

⁴ Laban (1987) lo define: “como porción de espacio que rodea al bailarín vaya donde vaya. Es decir, se trata de una esfera invisible que rodea al cuerpo, la *kinesfera* personal, de cada individuo, está posicionada a la altura y expansión de nuestras extremidades superiores e inferiores” (p.26).

The Trader. Son autores que invitan a considerar el arte como espacios que representan la sociedad postindustrial y sus implicaciones estéticas como manejo de nuevas y viejas materialidades de la composición visual frente un mundo tecnificado y cambiante. Finalmente, dialogaremos con Steve Paxton en Estados Unidos y Carmen Werner en España, ya que ambos emplean estrategias compositivas de la danza y dinámicas procesuales disruptivas que actualizan en la propia fenomenología de la experiencia, la validación de la obra coreográfica en la poética de la “improvisación”, que es nuestra estrategia esencial de abordaje e intervención. Estos creadores que pertenecen a un ingente territorio exploran el “giro performativo” (Fischer-Lichte, 2011) como paradigma, y, a través de sus ejemplos, alientan a revivir la tridimensionalidad del cuerpo a través de imágenes creadas con imaginación.

De esta manera, la obra es una interpretación constante y, como tema de investigación, esa contante metafórica expone una temporalidad inmanente, similar a estar siempre abierta. Por ello, desde una aproximación a la noción de “desglose”⁵ entre la captura y la edición de los “microrrelatos urbanos”, se perfila una hoja de ruta que nos guía para editar estas propuestas que articulan imágenes en un espacio específico, permitiendo pensar en ese territorio límite donde una filosofía de la imagen es posible no solo por explorar su contenido, sino también por identificar sus insuficiencias a través de tomas que funcionan como miradas que fluctúan entre un plano y otro. De alguna manera, complementar significa armonizar una totalidad en la que se reconoce el poder de esta imagen como trascendente desde su conformación fragmentada, en tanto partes de un todo. La afirmación de Heidegger (1970), “la espacialidad es estructura existencial”, nos interesa por lo que remarca sobre el posicionamiento del espacio como totalidad, como metafísica de una ocupación más allá de lo visible, cuando es conciencia en investigaciones corporales y coreográficas como estas, nos vincula también con Paul Valéry al afirmar que la danza es el único tipo de exceso de vida que existe. En esta investigación, el cuerpo y el espacio son un movimiento de vida y las poéticas del hacer son el enfoque de un diálogo permanente que es, sobre todo, referencia de nuestras vidas como experiencia evanescente.

2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

La metodología performativa e interactiva nos permite una aproximación sensible al modo de operar de los artistas cuando exponen sus inspiraciones al desarrollo de sus procesos y el presupuesto estético que los fundamenta. En este sentido, la investigación que se lleva es proceso y aprendizaje, donde se requiere la construcción de una teoría propia que acentúa la actitud reflexiva frente al carácter procesual de la experiencia. Según Wood

⁵ Sobre esta noción indica Amiel (2005): “Hay en un guion, un orden de presentación de las acciones que es de esencia «literaria», es decir, comparable al orden escogido por el narrador o el novelista, cuando tienen que presentar su narración. Pero ligado de modo mucho más específico a las características del cine, puede haber un orden de presentación propio de la dramaturgia de las imágenes. Un modo que no describe a acción como tal, sino que jalona su desarrollo mediante el empleo de determinadas miradas: un primer plano, luego un movimiento de cámara acompañando el gesto, un contraplano en una habitación vacía, etc. Esas son elecciones cinematográficas, indisolubles de la imagen resultante” (p. 17).

(2022): “Pensar la metodología en términos performativos, nos permite así recuperar la centralidad de la acción en el tejido que hace a la praxis de la investigación. Entenderla tanto en términos de diseño estratégico, como de herramientas puestas en acto”(p. 10). Este laboratorio se ha preguntado sobre los modos de interpretar y construir, por lo que era necesario comprender su esencia a través de una metodología performativa e interactiva que no solo identifica “poéticas del hacer”, sino también proporciona un marco de referencias que permitirá profundizar en su análisis a lo largo del tiempo.

Las sesiones se documentan como un proceso continuo, lo que ha servido de línea de trabajo en los términos que sugiere Espíritu Zavalza (2014), al referirse a Borgdorff acerca de la perspectiva de acción: “Esta perspectiva es la que Borgdorff identifica como ‘la perspectiva de la acción’ o ‘la inmanencia de la acción’, con la cual reconoce la práctica del artista como el núcleo que genera el conocimiento artístico relevante” (p. 62).

Para adentrarse en una dramaturgia de las imágenes en clave disruptiva, se comparte de Sánchez (2011), a propósito de las diferencias entre la noción de teatralidad y performatividad, que: “La performatividad en cambio enfatiza la acción, el dinamismo, y, por tanto, huye de la representación en busca de la manifestación de un mundo permanentemente cambiante” (p. 25). Es decir, metodológicamente se propone una doble vía de acción que permite contar “historias que imaginan y resignifican” el significado de la vida urbana, fundamentalmente como unidad simbólica que reafirma una poética de las imágenes con poder metafórico real. Se crea así un nuevo espacio expositivo para este prototipo alternativo hecho con herramientas básicas como un móvil y un ordenador, con el objetivo de llevar un análisis estructural de las poéticas implementadas para reflexionar sobre su funcionamiento.

3. ENFOQUE DEL PROCESO: GENEALOGÍA Y TEMPORALIDADES DEL GESTO EN ESPACIOS CERRADOS Y ABIERTOS

La primera actividad consiste en identificar el método de abordaje creativo revisando los conceptos esenciales del laboratorio. La segunda estrategia se basa en reutilizar las preconcepciones corporales para aproximar el gesto y la imagen de la ciudad, mediante asociaciones lúdicas que faciliten la identificación de geometrías y la movilidad articular de los brazos. La idea de ser uno (cuerpo) con lo otro (imagen) se expone a través de formas de entrelazamiento. Es una experiencia que se documenta como una estrategia pedagógica en clave autoetnográfica, circulando así una especie de conocimiento que se comparte como experiencia del cuerpo. Se busca lo que Rudolf Laban llama “flujo libre”⁶, una manera de estar atentos a la información y a los detalles de una materialidad sensible relacionada con el gesto y la ciudad. En este punto, los intérpretes descubren

⁶Decía Laban (1987): “El flujo del movimiento se haya fuertemente influenciado por el orden en que las partes del cuerpo se pongan en movimiento. Podemos distinguir un flujo libre, sin obstáculos, y un flujo sujeto, o con impedimentos. Los movimientos que se originan en el tronco, el centro del cuerpo, y que luego fluyen gradualmente hacia las extremidades superiores e inferiores, en general, son de flujo más libre que aquellos en que el centro del cuerpo permanece inmóvil cuando los miembros comienzan a moverse” (p. 38).

otras cualidades del movimiento y de su expresión al distanciarse de los parámetros tradicionales, que suelen limitar lo corporal, a dicotomías opuestas a esta hibridación entre cuerpo y ciudad que se plantea.

Surgen imágenes relevantes que, al registrarse con el móvil, agitan el contexto de una cultura audiovisual donde prevalece la idea de que todo cuerpo que danza frente a la cámara está supeditado al régimen de la videodanza. Retomar la quietud como movimiento es crucial, ya que, al detenerse, el cuerpo irrumpe en el espacio y se convierte en energía en movimiento. Estas “identificaciones” son en sí mismas actos performativos. Al referirse a Cunningham y Cage, Singer (2021) comenta que: “Una innovación importante que introduce Cunningham en el campo es la consideración de que cualquier movimiento es material dancístico. Así como Cage, en su música experimental, concibe cualquier sonido como ‘música’, incluso el silencio; para Cunningham todo movimiento corporal, incluida la quietud, es considerada ‘danza’ y una posibilidad para la composición coreográfica” (p. 19). Esto conduce a lo que Laban describió como “observación”, al analizar la naturaleza expresiva de los niños para profundizar en esa expresión “auténtica” que perdemos al ser adultos. Observar implica ahondar en la percepción de la expresión *kinesférica*, clasificando el concepto de “esfuerzo” y revalorando la “espontaneidad corporal” influenciada culturalmente por las convenciones sociales.

Frente a imágenes de la ciudad, se corporiza lo que el intérprete observa, utilizando solamente los brazos y el torso. Instrumentos mediadores en esa primera conexión gestual que relacionamos con formas arquitectónicas. Si bien Laban consideraba que los gestos y el movimiento son “impulsos orgánicos”, otra categorización importante es la de Martha Graham que los considera “aperturas fulgurantes”. En este hilo de la historia de la danza, la neoexpresionista Pina Bausch los identificaba como “Bewegung”⁷, y Foster como “movimientos reflejos” (*reflection*). Expresiones y conceptos que han permitido concluir que la idea de esta conciencia corporal es ante todo orgánica y constituye la base del trabajo.

Las siguientes imágenes tienen permiso de difusión por parte de sus participantes. En la Figura 1 se muestra el momento en el que debían liberarse de cualquier temor escénico, tratando de conectar su cuerpo con la imagen para agitar ese “duende”, que Lorca asocia a la posesión artística y que Didi-Huberman (2018) matiza diciendo: “En la perspectiva del duende, el arte supremo no es, sino el arte de vivir, en tanto implica un arte de vivir una vida otra. Distinta que la “vida normal”, o normada. Distinta que la misma “vida de artista” (p. 12).

De esta manera, en esa asociación específica que establece el intérprete frente a la imagen de la ciudad, el cuerpo se concibe como una conciencia corporal expandible. Es importante destacar que son referencias científicas que contienen categorías que aplicamos como partes de una “poética del hacer”, en relación con geometrías espaciales definidas. Según Laban (1991), hay ocho esfuerzos fundamentales, e intentamos pasar por el mayor número de ellos: “retorcerse, presionar, deslizarse, flotar, dar latigazos leves, hendir el aire, dar puñetazos, dar toquecitos. Cada uno de estos esfuerzos contiene tres de los seis elementos del movimiento: firme, ligero, sostenido, súbito, directo, flexible” (p. 42).

⁷ Palabra que en alemán significa “movimiento”.

Figura 1. Imagen de la primera sesión del laboratorio “Performar la ciudad” (18/12/2023). Madrid. Fotografía del autor.

La siguiente estrategia se basa en examinar pautas simbólicas de forma más profunda con el fin de estrechar vivencias y reflexiones que cultivan, de manera enriquecedora, la mirada hacia ese cuerpo en experimentación. Esta perspectiva de acción está relacionada con la teoría de la acción de Weber, por ser concomitante a la teoría del análisis del movimiento de Laban. Si bien Weber considera los significados como un conjunto de comportamientos en una sociedad desde una perspectiva de la fenomenología social, Laban se enfoca en el nodo de las conductas porque la propioceptividad y la memoria del individuo influyen orgánicamente en el gesto y el movimiento y generan significados sociales. En ambas nociones, se podría decir que el orden de toda legitimidad reside en el cuerpo e implica dar forma a construcciones culturales, valores, creencias y nuevas maneras de pensar. Como ejemplo, la pauta consiste en mirar desde el claustro hacia la ciudad, a través de las paredes de vidrio. Estas son límites tangibles entre dos materialidades compositivas del espacio (interno y externo) para que el cuerpo gestualice las imágenes en plena acción. El movimiento, al conectarse con el pulso vivo del exterior, establece asociaciones libres que exponen grados de “esfuerzo” y dinámicas cinestésicas. La Figura 2 muestra el momento en que el actor fluctúa entre imágenes del adentro y del afuera a través de su metamorfosis gestual.

En esta línea de acción, el paisaje se redescubre desde otro ángulo de percepción. El cuerpo y la ciudad interactúan como esculturas en movimiento. Interesa por este motivo el *Land Art* en Robert Smithson, precisamente por su implicación con el paisaje entrópico⁸

⁸Comenta Requejo (1998): “En 1966, Smithson escribe un artículo titulado «La entropía y los nuevos monumentos» en el que cita la Segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, formulada por R. Clausius en 1854, la entropía define un proceso de homogeneidad térmica, que se incrementó con el aumento de energía. Existe, pues, una relación proporcionalmente directa entre la energía y entropía. Es decir, la entropía se opone a la energía, en tanto que esta se produce al transformar un estado de la materia en otro a través de cambios térmicos; cuanto más extremas son las temperaturas, más energía se produce, pero también más entropía” (p. 45).

Figura 2. Imagen de la segunda sesión del laboratorio “Performar la Ciudad” (18/02/2023). Madrid. Fotografía del autor.

donde la obra cuerpo-ciudad toma distancia radicalmente de postulados academicistas y del discurso del arte moderno, saliendo de los espacios expositivos convencionales. Para acercarse al paisaje entrópico, se debe entender que, además de apreciar la materia caótica o residual, es necesario contar con un marco de pensamiento que permita renovar el modo de conceptualizarlos en una nueva configuración que Smithson entendía como mente y materia en equilibrio (Smithson, 2009, p. 187).

Consideraba que no solo el espacio se degrada, sino que también los elementos que lo componen son materia transformable. En este sentido, obra y artista producen sensaciones que solo suceden en el momento de esa copulación estética entre escultura, arquitectura, espacio público y los instrumentos mediadores de la experiencia. Estas contribuciones son canalizadas en el laboratorio a través de la poética de la écfrasis⁹, una herramienta idónea porque permite traducir corporalmente la recepción de imágenes de la calle con el fin de describirlas y generar historias. La Figura 3 muestra una imagen sobre un ejercicio de interacción en el paisaje urbano. Se produjo en la concurrida calle Serrano en Madrid. Los *performers* solamente reproducen líneas y curvas con sus cuerpos, en completa conexión con los coches fortuitos que sirven como confrontación visual.

⁹ Sugiere Mesa (2010): “Es así que la écfrasis permite que el autor detenga la acción. Se consigue por medio del empleo de esta figura la pausa en la narración, el estatismo del testigo que se deleita o simplemente escudriña el objeto que tiene frente a él. Este hecho puede suceder incluso en momentos de acción intensa, como el del duelo entre Turno y Eneas (Virgilio, Eneida XII 940-944), cuando este último detiene su brazo armado, clemente ante el suplicante rútilo, más, ante la visión del cinturón de Palante que utiliza el primero, hunde su espada en él” (p. 174).

Figura 3. Imagen de la tercera sesión del laboratorio “Performar la Ciudad” (18/03/2023). Madrid. Fotografía del autor.

Figura 4. Imagen de la quinta sesión del laboratorio “Performar la Ciudad” (29/01/2021). Madrid. Fotografía del autor.

La siguiente estrategia es la “etopeya”. Nos permite crear narraciones lúdicas que explican el mundo interior de un individuo de la calle. La poética se basa en crear e imaginar el carácter, pasión y emociones, entre otras cualidades, de esa persona anónima y a partir de ahí se tejen historias según una revisión descriptiva de la apariencia (écfasis). Se busca ampliar el enfoque hacia lo no figurativo. Con esto se reconoce que nuestra cultura todavía carece de una manera de percibir la abstracción del movimiento, por lo que se requieren cuotas de aprendizaje que potencien los significantes de imágenes no figurativas. Estas investigaciones podrían ser un recurso muy valioso para aplicar en

procesos de enseñanza y aprendizaje. La Figura 4 recoge la experiencia de la etopeya, a través de personajes que desdibujaron sus rostros en una terraza en plena calle Serrano de Madrid.

4. DISCURSOS EN MOVIMIENTO

Al volver al hilo histórico de las referencias y en relación a la *improvisación*, el coreógrafo Steve Paxton, en el Judson Church de New York, es una referencia por su contribución significativa sobre el “peso” como categoría del movimiento en la composición coreográfica. Paxton desarticula las estructuras coreográficas convencionales al enfocarse en la abstracción del movimiento creando formas corporales intuitivas y gestos esencialmente transformadores de la propia materialidad compositiva. Decía Feldenkrais (1972): “Son movimientos que están más relacionados con la metamorfosis del ser, son los movimientos interiores o mínimos ordenados por el imaginario” (p. 48). En esta perspectiva, el cuerpo transformable sirve como instrumento narrativo para crear historias basadas en una idea que fluctúa entre movimientos y gestos disruptivos que en su particular relación con una temporalidad que le es propia. Laurence (2011) indica por ejemplo que son: “los devenires singulares de la danza”. Los movimientos de la cámara movilizan el flujo rítmico de la ciudad y afectan el contenido audiovisual. Aquí, se patenta la idea de entender que no se está bajo el modo de componer de la videodanza porque el objetivo de esta investigación es explorar el campo semántico y comunicativo de las imágenes en movimiento, en lugar de coreografiar movimientos frente a ese instrumento de captura de imágenes. Sobre esta afirmación Llerena Fernández (2021) agrega: “El poco uso de las composiciones del plano utilizando los espacios limitados y ambiguos, se debe a la necesidad de mostrar la coreografía o danza completamente, para poder observar los movimientos” (p. 182).

La improvisación es, en palabras de Paxton y a propósito de su revolucionaria coreografía sobre la categoría del peso, *Contact Improvisation*: el juego entre la ocasión y lo imprevisible. Se trata de articular, compensar y redistribuir cualidades del movimiento, de manera similar a como lo describía Laban en su rigor científico. Según Paxton (1974): “Estos caminos se perciben mejor cuando el tono muscular es un poco contenido, con el fin de tensar las extremidades, pero hasta el punto de debilitar las sensaciones de propulsión (*momentum*) o de inercia” (p. 223).

Las propuestas corporales llevadas a cabo como actividades dirigidas en el laboratorio, aproximan al intérprete a trabajar la cualidad del peso y su transferencia. Laurence (2011, p. 97) expone que esta relación Laban-Paxton resulta imperceptible en cuanto a unión de oscilaciones en las categorías del movimiento trabajadas por ambos: “Los lanzamientos incontrolables del peso a través del cuerpo provocan esa brusquedad del acontecimiento, que se relaciona automáticamente con la calidad de *sudden* (repentino) incluida en las categorías del *effort* (esfuerzo) labaniano”. Haber trabajado en esa idea significa caminar, atravesar, cambiar de dirección y mantener el ritmo mientras se transitaba la ciudad para interactuar y establecer la primera comunicación.

Una interesante propuesta que partió del visionado del cortometraje *The Trader* (2016)¹⁰, de Manuel Álvarez Diestro¹¹ y Sergio Belinchón, se llevó a cabo durante la experiencia 2022-2023. Propuesta que mostraría afinidad con la noción de arte y paisaje entrópico de Robert Smithson y el *Land Art*, por la manera de equilibrar una interacción entre estas materialidades compositivas integradas a la dramaturgia de una narrativa visual, que era, ante todo, imagen en movimiento. Estos creadores proporcionan información sobre cómo mantener planos continuos a partir de la simple acción del actor caminando. Es crucial la observación de Darocha Mora (2014) sobre el texto de Francesco Careri *Walkscapes*, al afirmar:

Rescatar el estatuto de esta práctica y elevarla al rango de noción central en el arte y en la arquitectura. Pero quizá lo más novedoso del libro consiste en entender el andar como mecanismo de análisis y de crítica, como un punto de referencia que dé razón de las mutaciones del espacio y de la urbe, y paralelamente, de la transformación de la sociedad. En definitiva, comprender que el andar conlleva un compromiso como práctica política, como forma de entender, de atisbar y de estar en el mundo. (p. 166)

Volver a lo fundamental de un movimiento limpio, revitalizaba el principio de Laban sobre la importancia de recuperar la conciencia de una espontaneidad perdida que contiene fuerza impulsora. *The Trader*, como filosofía del acto, es una excelente referencia para explorar cómo explotar un gesto que crea unidad coreográfica. En este cortometraje, caminar era una acción motivada por la inspiración y el motivo de una secuencia curva en el proyecto. Exponía líneas de fuerza y de tensión homogéneas que cambiaban con el paisaje, y esta referencia fue muy importante en el laboratorio, debido a la manera de presentar arcos de transformación corporal con mínimo esfuerzo. La Figura 5 muestra una imagen que contiene tres *performers* aplicando esta herramienta disruptiva y silenciosa como es el simple acto de caminar en el paisaje urbano de manera inmutable e inspirados por el trabajo *The Trader*.

Carmen Werner¹² es otra referencia por su incursión en la improvisación como el mayor instrumento de composición que pone en revisión a la obra activamente, abriendo así la capacidad de mutación creativa del movimiento. Para esta creadora, la improvisación es materia física que se articula sin distinción entre unos y otros, es una suerte de

¹⁰ Se recoge de Bosques (2024): "Rodado íntegramente en Islandia, el filme no es de una temática puramente ecologista, sino que utiliza el paisaje islandés como metáfora de la naturaleza humana. El marco natural de Islandia está planteado como símbolo de la devastación humana. Las localizaciones fueron escogidas meticulosamente para transmitir un mundo de desolación y vacío absoluto donde no hay ni un árbol, solo un mundo de terreno volcánico, grandes estepas y glaciares".

¹¹ Fotógrafo y productor de cine cántabro con una larga trayectoria fotografiando paisajes urbanos con grados de entropía. Es director del Departamento de Arte y Creación en la Escuela Universitaria de Arte TAI en Madrid. Véase: (Álvarez Diestro, 2024).

¹² Coreógrafa e intérprete directora de Provisional Danza. Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes 2020 y Premio Nacional de Danza 2007 en España. Véase: (Werner, Provisional Danza, 2024)

Figura 5. Tres imágenes de actividad dirigida inspirados por el visionado “The Trader” de Manuel Álvarez Diestro. Recuperadas de los ejercicios audiovisuales (tasks) en 2023.

democracia creativa que potencia lo que considera es esencial: la obra en desarrollo y siempre abierta a sus transformaciones. Esta forma de actuar no se aleja de la radicalidad de Paxton en cuanto a la “pureza” del movimiento como reacción en la composición; en cambio, es evidente que ambos comparten lecturas coreográficas concomitantes en la idea de ese movimiento. Para quien suscribe es un honor poder compartir con esta creadora procesos de creación e interpretación desde 2014. En relación con esta forma de génesis coreográfica, Laurence (2011), citando a Cynthia Novack en *Sharing the dance*, comenta acerca de Paxton y esta práctica en el laboratorio: “La composición no debía ser creada por el coreógrafo, sino nacer (*arise*, surgir) entre los bailarines” (p. 201).

Del mismo modo, en Werner, la improvisación moldea estructuras corporales como formas simbólicas de un contexto que, en clave disruptiva, remiten a la noción de “interaccionismo simbólico” de Erving Goffman que ve en lo teatral, metáforas que permiten explicar la realidad. Werner representa una generación activa de la danza teatro española, y su lenguaje coreográfico patenta una firme oposición a los discursos herméticos de proyectos coreográficos que subsisten en una contemporaneidad que los sustenta más por relaciones de poder que estéticas. La idea de renovación en esta creadora no es solo un asunto de innovación, sino de modos de tentar los límites del discurso coreográfico, siendo esta la condición esencial de sus coreografías: signos de vinculación contingentes en aras de consolidar un lenguaje estético muy personal. Decía, Cage (2002): “La improvisación a menudo hace fluir la memoria y el gusto, por lo tanto, el yo. En mi trabajo actual, intento encontrar medios de improvisación independientes del yo, de ahí mi interés por la contingencia” (p. 114). La Figura 6 presenta una imagen de la coreografía *La noche y la luna*, donde a través de un seguimiento corporal tipo espejo, los intérpretes intentan mantener, con algunos objetos, el sentido de una integración que profesa diálogo e intuición motriz.

Figura 6. Imagen de “La noche y la luna” con Carmen Werner y Leyson Ponce (04/06/2024). Estudio de Provisional Danza. Fotografía de Antía Goyene.

En esta perspectiva, se observa que la improvisación es una poética o “modo de hacer” como la define (Laurence, 2011): creando topografías y otros campos simbólicos y estableciendo a su vez, puntos de confluencia en la acción de todos los intérpretes que han interconectado con este hilo de Ariadna tan relevante en el terreno de la experimentación corporal de este laboratorio. Indica Fischer-Lichte (2011), “No es que se perciba primero algo como algo y que luego, en un segundo paso, a eso se le atribuya un significado. Más bien, es que el significado se origina en el acto de percepción y como acto de percepción” (p. 283). De esta manera, se comprende que la percepción y generación de significado son complementarias, y que la obra acontece por escenificar un proceso que encarna esa corporalidad generando nuevas teatralidades.

5. CUERPO: IMAGEN EN PERSPECTIVA DE DESGLOSE

Según Vincent Amiel (2005), el montaje es la herramienta más poderosa para hilar fragmentos visuales en la actualidad. Con esto, destaca la artesanía del montaje y el momento adecuado para “cortar” lo grabado, y comenta sobre esta idea:

Ante todo, hay que ponerse de acuerdo sobre el término, y aún más, sobre la operación conceptual que conlleva. En inglés, por ejemplo, se llama “cutting” a la etapa material que consiste en cortar y ensamblar trozos de película (o más recientemente, en mover los cursores de los ordenadores para desplazarse virtualmente, escogiendo los puntos de corte) mientras se llama “editing” a la concepción general de la planificación narrativa, la elección de la forma global del montaje”. (p. 10)

A continuación, partiendo de un gesto repetido, se inicia la captura de la imagen y la mirada escópica ubicada en diversos ángulos para poner a prueba el ejercicio sobre el desglose de la imagen.

Figura 7. Imagen sobre ejercicio de desglose “Performar la Ciudad” (26/02/2024). Madrid.
Fotografía del autor.

De cualquier manera, la técnica del desglose incita a buscar la fluidez contenida en las tomas grabadas; de hecho, Amiel prioriza la articulación del *cutting* como herramienta de apoyo en la composición del audiovisual. Tomar conciencia de cómo el móvil o la cámara mira al cuerpo en el contexto desde cortes precisos, impulsando la dramaturgia en construcción. Para tener una mayor conciencia de esta práctica, se experimentó con un ejercicio realizado en la calle, donde el intérprete, solo de pie, fue intervenido por manos que lo tocaban. De esta manera, se entendía la fuerza táctil de la mirada que atraviesa el campo *kinesférico* del actante (Figura 7).

La combinación de estas secuencias permitió la creación de guiones que tenían como práctica la captura de imágenes desde la perspectiva escópica del móvil y el cuerpo en acción. Amiel (2005) afirma: “El desglose proyecta, en caso de realización, una disposición de la realidad”. Al utilizar un programa de edición, organizar el tiempo y el desglose de las secuencias fue crucial, ya que el *performer* era el mismo encargado de resolver el desafío de las secuencias. Se puede suponer que fue otro ejercicio de composición tan importante como la estructura corporal realizada en el paisaje urbano. El uso de la conciencia de los planos espaciales de Laban para obtener estas secuencias desde diversos ángulos, permitió una variedad de intercepciones en las direcciones y perspectivas de la grabación. El modo de registro, capturando detalles gestuales y puntos para el *cutting*, articularon records que definieron cartografías de la composición cuerpo y audiovisual en cada intérprete.

CONCLUSIONES

Este laboratorio continúa y tiene como objetivo explorar otros campos de investigación, como poéticas en el sentido de Laurence (2011) “modos de hacer” para su aplicación

artística y académica. Como espacio interactivo genera confluencias, presenta alianzas cruciales para el trabajo colaborativo y artístico, fomentando una libertad creativa basada en epistemologías del arte en estudio. Esto reafirma la relevancia en la formación en artes bajo mediante métodos y enfoques interdisciplinarios y performativos. Es posible decir, que el artista crea un proceso basado en la trascendencia, la autonomía y la convivencia, generando nuevos espacios expositivos en el ámbito audiovisual al mostrar la capacidad de un cuerpo entreabierto como intermediario de resignificaciones del paisaje entrópico.

Se puede concluir que la improvisación es la herramienta más relevante porque teje una fina línea de interacciones estéticas trazadas como nodo de confluencias, donde el cuerpo es la piel “política” de una resignificación de imágenes corporeizadas sobre la ciudad haciendo posible un territorio que supera la pregunta sobre qué se imagina el cuerpo al performar la ciudad, trasladando el problema más bien a un nivel donde en este laboratorio es más importante el desde dónde podemos imaginar la performatividad de ese cuerpo en la ciudad.

Por último, este laboratorio hace posible una convivencia creativa porque reorienta desde el arte vías significativas para el reencuentro, la restitución de memoria, deuda con el pasado y una manera de forjar autonomías creativas en el presente; pero, sobre todo, fomenta el poder resignificar un entorno integrando todas estas instancias de arte y de vida que representan esta concomitante dialéctica de saberes agrupados en este hilo histórico de la imaginación de cuerpos y ciudades.

La experiencia amalgamada de tres años de *Performar la ciudad* ha producido “microrrelatos urbanos”. En el siguiente enlace se pueden ver algunos de estos trabajos; sus participantes han cedido el derecho de difusión para este artículo en cualquier modalidad de representación:

https://drive.google.com/drive/folders/1oyvegHyziQmJuxnE_9qgveyHTt6ClzjH?usp=sharing

FUENTES REFERENCIALES

- Álvarez Diestro, M. (2024). Álvarez Diestro Manuel. Recuperado de <https://manuelalvarezdiestro.es/>
- Amiel, V. (2005). *Estética del montaje*. Madrid: Abada Editores.
- Barría Jara, M. (2011). Performance y políticas del acontecimiento: una crítica a la noción de espectacularidad. *Aletria: Revista de Estudios de Literatura*, 21(1), 111-119. <https://doi.org/10.17851/2317-2096.21.1.111-119>
- Bosques, S. (23 de 8 de 2024). Bosques Sostenibles. Recuperado de <https://www.bosquessostenibles.com/blog/the-trader-un-corto-que-no-dejara-huella-ecologica/>
- Cage, J. (2002). *Silencio: conferencias y escritos*. Madrid: Ardora.
- Clément, G. (2004). *Manifiesto del Tercer paisaje*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Darocha Mora, M. (2014). El andar como práctica escénica. *Laocoonte Revista de Estética y Teorías de las Artes*, (1), 166-169. <https://doi.org/10.7203/laocoonte.1.1.4387>

- Deleuze, G. y Guatarri, F. (2009). *Qué es la filosofía*. Barcelona: Anagrama.
- Didi-Huberman, G. (2018). El arte de la vida otra, o como no ser gobernado. *Chuy: Revista de estudios literarios latinoamericanos*, (5), 4-22. Recuperado de <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/chuy/article/view/236>
- Espíritu Zavalza, M. P. (2014). Aproximación a un proyecto de investigación en artes: "Navegar en el tiempo". *Tercio Creciente*, (5), 61-66. Obtenido de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/3087>
- Feldenkrais, M. (1972). *Awareness through Movement*. New York: Harper & Row.
- Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores, SL.
- Heidegger, M. (1970). *Carta sobre el humanismo*. Madrid: Taurus Ediciones.
- Laban, R. (1987). *Dominio del Movimiento*. Madrid: Fundamentos.
- Laban, R. (1991). *Danza educativa moderna*. México: Paidós.
- Laurence, L. (2011). *Poética de la Danza Contemporánea*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Llerena Fernández, A. (2021). Propuesta metodológica para el análisis de la videodanza a partir del lenguaje audiovisual. *index. Comunicación*, 11(1), 165-185. <https://doi.org/10.33732/ixc/11/01Propue>
- Mesa, J. F. (2010). Rethorum itinera: écfrasis. *Eikasía. Revista de Filosofía*, (32), 173-196. <https://doi.org/10.57027/eikasias.32.468>
- Paxton, S. (1974). Contact Improvisation. En: S. Cohen (Ed.), *Dance as a Theatre Art* (pp. 222-227). New York: Dodd-Mead.
- Requejo, T. (1998). *Land Art*. Donostia-San Sebastián: Nerea S.A.
- Romano, C. (2017). La ipseidad: un intento de reformulación. *Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle*, 11-38. <https://doi.org/10.26457/recein.v12i46.1205>
- Sánchez, J. A. (2011). Dramaturgia en el campo expandido. En: M. Bellismo, M. J. et al. (Eds.), *Repensar la dramaturgia* (pp. 13-37). Murcia: Centro Párraga.
- Singer, M. (2021). El Contact Improvisation como Forma de Comunicación Desde (y Entre) los Cuerpos: una Danza por Composición de Relaciones. *Revista Danzaratte*, (14), 89-99. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8086931>
- Smithson, R. (2009). *Robert Smithson: selección de escritos*. México: Alias.
- Werner, C. (8 de septiembre de 2024). Provisional Danza. Recuperado de <https://www.provisionaldanza.com/carmen-werner/>
- Wood, L. (2022). Pensando la metodología en clave performativa. Una experiencia de taller en investigación. En: *X Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales (JIDAP) (La Plata, 13 al 16 de septiembre de 2022)*. Recuperado de <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/148918>

BIOGRAFÍA

Leyson Orlando Ponce Flores: Doctor en Filosofía con mención sobresaliente *cum laude* y máster en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Máster en Políticas Culturales por la Universidad de Girona. Estudios de Composición Coreográfica en la Folkwang University of Arts, Alemania. Licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela. Amplia trayectoria como bailarín y coreógrafo, con experiencia como coreógrafo invitado en Provisional Danza.